

**ANALYSIS OF CULTURAL CODE CHARACTERISTICS OF
LANGUAGE UNITS RELATED TO SUPERSTITION IN UZBEK
LINGUISTICS**

TURDALIEV OBIDJON

**Teacher of the Department of Japanese Philology of the Tashkent State
University of Oriental Studies**

[Tel:+998903437193](tel:+998903437193)

turdaliyevobidjon@gmail.com

Annotation: This scientific article analyzed the cultural code characteristics of language units related to rituals existing in Japanese language culture. First of all, cultural code features in language units related to rituals existing in the Uzbek linguistic culture are analyzed using the examples of the number component. On the basis of the obtained conclusions, the characteristics of the cultural code in the language units related to rituals in Japanese and Uzbek linguistic culture are subjected to a linguistic and cultural comparative analysis.

Key words: moral code, cultural code, cultural color, ethnographic shell, rituals related to number

**O‘ZBEK LINGVOMADANIYATIDA IRIM-SIRIM BILAN BOG‘LIQ TIL
BIRLIKLARINING MADANIY KOD XUSUSIYATLARI TAHLILI**

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada yapon lingvomadaniyatida mavjud irim-sirimlar bilan bog‘liq til birliklarining madaniy kod xususiyatlari tahlil etildi. Avvalo o‘zbek lingvomadaniyatida mavjud irim-sirimlar bilan bog‘liq til birliklarida madaniy kod xususiyatlari son komponenti misolida misollar orqali tahlil etiladi. Olingan xulosalar asosida esa yapon va o‘zbek lingvomadaniyatida irim-sirimlar bilan bog‘liq til birliklarida madaniy kod xususiyatlari lingvomadaniy qiyosiy tahlilga tortiladi.

Kalit so'zlar: axloqiy nizom, madaniy kod, madaniy kolorit, etnografik qobiq, raqam bilan bog'liq irim-sirimlar

Irim-sirimlar etnografik til qatlamining asosiy manbalaridan biri hisoblanib, unda xalqning muayyan qarashlari jamlangan. Irim-sirimlar kundalik hayotdan olingan turli xil tajribalarning avloddan avlodga yetkazish vositasi bo'lgan. Albatta, xalqning barcha qatlami irim-sirimlarga tayanib ish ko'rmaydi, lekin ayrim mana shunday irimlar borki, ular xalq hayotidagi kundalik ish-harakat yoki odat tusiga aylanib qolgan. Irim-sirimlar xalq hayotiga turli xil asoslarda kirib kelgan, xususan, voqea-hodisalarni kuzatish asosida hosil qilingan turli xil xulosalar asosida; dastlabki diniy qarashlarga bog'liq bo'lgan axloqiy nizomlari yoki xayoliy qarashlarning saqlanib qolishi asosida; qadimgi rivoyatlardagi voqea-hodisalarning mazmuni singigan qarashlar asosida; Shuning uchun irim-sirimlar mavzu doirasi keng. Chunki u ijtimoiy hayot qobig'ida alohida ahamiyat kasb etadigan etnografik jarayondir. Dunyodagi har bir millat tilida ma'lum voqealar izohi, sirli tushunchalarga to'qima yechim, yoki asotiriy qarashlarning turg'unlashishi asosida shakllangan irim-sirimlarning mavzu doirasi juda ham keng. Xususan, o'zbek tilida ham etnografik birlik sifatida namoyon bo'ladigan irim-sirimlarning mavzu doirasini obrazlar vositasida bir necha guruhlarga bo'lib o'rganish mumkin.

Irim-sirim bu ma'lum xalqning shakllanish jarayonlari boshlanishidan to hozirgi kunga qadar bosib o'tilgan turli hayotiy asoslarni xayoliy yechimi sifatida paydo bo'lgan.

O'zbek tilining etnografik qatlamidagi irim-sirimlarning paydo bo'lishi omillari turlicha hisoblanadi va uni quyidagicha turlarga bo'lish mumkin. 1-hayotiy asoslarga ega irim-sirimlar. Bunday irim-sirimlarda gapirilayotgan fikr va irim orasidagi aloqadorlik mavjud bo'lmasa-da, qilingan ish-harakat orqali ma'lum bir ko'ngilsizlik yoki yoqimsiz holat yuzaga kelishi mumkin. Misol

uchun “supurgini tik qo‘yima, yomon bo‘ladi” degan irimning tub mohiyati asosida ma’lum ko‘ngilsizlik sodir bo‘lishi bilan aloqasi emas, uning tik holda qo‘yilishi oqibatida uch qismiga ziyon yetishi oqibatida ishga yaroqsiz holga kelishi mumkinligi ko‘zda tutiladi va uni ma’lum bir ilohiy his bilan bog‘lash orqali nutq qaratilgan shaxsni shu ishdan qaytarishga urinish asosida bir irim-sirim paydo bo‘lgan.

2-hayotiy asoslardan butunlay yiroq bo‘lgan irim-sirimlar. Bunday irim-sirimlarda gapirilayotgan fikr va irim orasida umuman aloqadorlik mavjud bo‘lmaydi.

Raqaqlar bilan bog‘liq irim-sirimlar bilan bog‘liq til birliklarida madaniy kod shakllanishining qanday lingvomadaniy xususiyatlarini misollar orqali tahlil qilamiz.

O‘zbek lingvomadaniyatida son komponenti ishtirok etgan irim-sirimlar bilan bog‘liq til birliklari Odilxon qori Yunusxon o‘g‘lining “Bid’at xurofotlar islohi” kitobi va shuningdek N.Mirzayevning “O‘zbek tili entografizmlarining izohli lug‘ati” nomli kitobidan to‘plandi. O‘zbek lingvomadaniyatida son komponenti ishtirok etgan irim-sirimlar bilan bog‘liq til birliklari shakliy xususiyatiga ikki guruhga bo‘linadi:

Birinchi – tugallangan sintaktik birlikning tarkibiy qismi sifatida namoyon bo‘lishi:

24.Yangi tug‘ilgan chaqaloqni “*qirqi* chiqmasidan” yuvintirib, soch va tirnoqlarini olib bo‘lmaydi.

24-misolda keltirilgan irim-sirim bilan bog‘liq til birligida “qirq” soni qatnashgan. Bu yerda qirq komponenti ikki xil mazmuniy munosabat ifoda etmoqda. Birinchisi, qirq soni bo‘lib, bunda chaqaloq tug‘ilishidan qirq kun o‘tishi kutilishiga ishora chunki o‘zbeklar hayotida qirq kun davom etuvchi chilla mavsumi mavjud. “Chilla” so‘zi “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” quyidagicha izohlanadi: chilla - [qirq kun]

1.Yilning eng issiq yoki eng sovuq qirq kuni. Chilla kirdi. Chilla chiqdi. Hali

barvaqt bo‘lishiga qaramay, chilla emasmi, quyosh yonib bosh ko‘tarmoqda edi. «Sharq yulduzi».

Yoz chillasi yoki yozgi chilla 25-iyundan 5-avgustgacha bo‘lgan eng issiq qirq kun. Avgust – yoz chillasi. “Mening shahrimning o‘tkir quyoshi yallig‘i naq yondiryapti”. H. Nazir, Maftuningman, Ozarbayjon.

Chilla suvi - yoz chillasida ekinlarga beriladigan suv. Qish chillasi yoki qishki chilla 25-dekabrda 5-fevralgacha bo‘lgan eng sovuq qirq kun. “Qish chillasi ancha og‘ir keldi”. S. Ahmad, “Jimjitlik”.

2.etn. Bola tuqqan yoki tug‘ilgandan, qiz turmushga chiqqandan, yigit uylangandan, marhum ko‘milgan kundan keyingi qirq kunlik davr: turmushdagi ba’zi hodisa-holatlarning eng og‘ir, xatarli yoki mas’uliyatli davri. “Chaqaloqning chillasi chiqqach, yangi uyga ko‘chib bordilar «Yoshlik». Xalq tabobatida chilla davri qirq kun hisoblanib, shundan yigirma kuni kichik chilla, yigirma kuni katta chilla deyiladi «O‘zME». Chilla yara Bolaga chilla davrida chiqadigan yara, toshma. “Shuhratning boshiga, bo‘yniga chilla yara chiqib, olti oyga cho‘zildi”. - Q. Kenja, “Tog‘ yo‘lida bir oqshom”. Chillasi chiqmagan - 1) chilla davri tamom bo‘lmagan. “Kelar hafta tug‘ruqxonadan chiqadi yangangiz. Shunga, chillasi chiqmasayam mayli, bir ziyofat qilmoqchi edik”. Sh. Xolmirzaev, “Og‘ir tosh ko‘chsa”. “Qirq marta aytdim, hov kelin, qishloqning og‘zi yomonlari bor, kuladi, hech bo‘lmasa, chillangiz chiqquncha shu zormandani kiyib, ishga boring, deb. «Yoshlik»; 2) ko‘chma: tajribasiz; g‘o‘r, xom. 3 - din. Sufiy yoki muridning yakka o‘zi alohida xona (hujra)da, odamlardan yashirinib, qirq kun davomida toat-ibodat qilishi. Chilla o‘tirmoq - 1) sufiylik tariqatida: qirq kun davomida uydan chiqmasdan yolg‘izlikda toat-ibodat qilmoq.

24-misolda “qirq” so‘zining mavsumiy vaqt ma’nosi qo‘llanilib, chaqaloqning eng mas’uliyatli, hayotga atrof-muhitga o‘rganish davri ma’nosi faollashgan. “qirq” soni “qirqi chiqmoq” shaklidagi maxsus idiomatik birlik bilan birga yaxlit birikmaga aylangan.

25. Azali xonadon sohiblari marhumning “**qirqi** chiqquncha” tuxum yeyishlari gunoh.

Ushbu irim-sirim tarkibida ham “qirq” so‘zi 24-misol kabi etnografik harakteri faollashgan. “Qirq” raqami shuning uchun o‘zbek lingvomadaniyatida “eng muhim birinchi qirq kunlik “ tarzida kodlanadi. Buning sababi esa xalqning etnografik turmush tarzidagi mavjud an’analardir.

26. **Birinchi** sotilgan narsaning pulini sotayotgan narsalari ustiga tekkazib chiqish Ushbu irim-sirim bilan bog‘liq etnografik til birligida tartib raqami “birinchi” qatnashgan. Bunda “birinchi” raqamining ilk mazmuni faollashgan. Ushbu irim-sirimlar tarkibidagi “qirq” raqami o‘zbek lingvomadaniyatida “ma’suliyatli davr” sifatida kodlanadi. Birinchi raqami esa “savdoning boshi” sifatida madaniy kodlanadi.

Yuqorida tahlil qilingan 24-25-26-misollarda son komponenti ishtirok etgan irim-sirimlar ma’lum sintaktik tarkib bilan birga kelgan. Shuningdek, o‘zbek lingvomadaniyatida raqamlar bilan alohida irim-sirimlar ham mavjud. O‘zbek lingvomadaniyatida uch, to‘rt, yetti, to‘qqiz, qirq sonlari, shuningdek, juft sonlar, toq sonlar alohida mazmuniy munosabat ifoda etadi.

**Son komponenti ishtirok etgan irim-sirim bilan bog‘liq til birliklarining
ijobiy va salbiy bo‘yoqdorlikka egalik ma’nolari ko‘rsatkichi**

1-jadval

№	Sehrli sonlar	№	Noxushlik keltiruvchi sonlar
1.	uch	1.	o‘n uch
2.	to‘rt	2.	toq sonlar
3.	yetti		
4.	to‘qqiz		
5.	qirq		
6.	juft sonlar		

26. Uch raqami o‘zbek lingvomadaniyatida alohida sehrli son sifatida ifodalanadi.

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati” uch raqami quyidagicha izohlangan:

3 raqami va shu raqam bilan ifodalangan son, miqdor.

Uch karra uch to‘qqiz. Uch yil burun. Uch oydan keyin.

Bir bo‘lgan, ikki bo‘lmay qolmas, Ikki bo‘lgan, uch bo‘lmay qolmas. (Maqol) Ertasiga soat birda uch partizanni ko‘mish marosimi bo‘ldi. (A. Qahhor, “Oltin yulduz”

“Sobirjon ovchilar in’om qilgan ikki quyon va uch o‘rdakdan bir quyon va ikki o‘rdakni Asqar otaga berdi. (A. Qahhor, “Xotinlar”)

2. Besh balli baho tizimida o‘zlashtirish “qoniqarli”, “o‘rtacha» degan ma’nodagi baho. Uning bahosi – uch. Bu insho uchun uch qo‘ysa bo‘ladi.

3. etn. Cholning yostig‘i tagidan topilgan pul uni ko‘mib kelishgagina yetdi. “Hali bu yoqda uchi, yettisi, yigirmasi, fotihaxonligi va hokazolar bor. (M. Osim, “Tilsiz guvoh”)

O‘zbek lingvomadaniyatida uch raqami “baxt” ma’nosida kodlanadi. Chunki yangi oila qurish uchun eng muhim kun bo‘lgan to‘y qadimdan uch kun davom etadi. Shunday qilib, odamlar uch raqami baxtli hayot olib keladi deb hisoblashgan.

27. To‘rt raqami ham o‘zbek lingvomadaniyatida alohida sehrli son deb qaraladi.

To‘rt raqami “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da quyidagicha izohlanadi.

1.4 raqami va shu raqam bilan ifodalangan son, miqdor. To‘rt kun. To‘rt so‘m. To‘rt kilogramm. To‘rt dan bir ulush. O‘ndan to‘rt hissa. To‘rt baravar oshirmoq. To‘rt atrofda sadoqatli do‘stlar, hamfikrlar. (Sh. Rashidov, “Bo‘rondan kuchli”). “Yoniga to‘rt nafar yasovul olib, Sultonali yo‘lga tushdi”. (A. Qodiriy, “Mehrobdan chayon”. Boy choy qog‘ozga yozilib, to‘rt buklangan xatni ochdi. (Oybek, “Tanlangan asarlar”).

2. Besh balli baho tizimida- a’lodan keyingi yaxshi baho. Hamma darslardan to‘rt oldim. To‘rt ko‘z tugal (yoki tugallik bilan) - q. tugal. To‘rt ko‘z bilan kutmoq

yoki (ikki) ko‘zi to‘rt bo‘lmoq - q. koz‘. To‘rt mucha - q. mucha - 1. To‘rt og‘ayni.

Lekin irim-sirimlar tarkibida to‘rt soni orqali ifodalaniladigan madaniy kod “birgalik” ma’nosini ifoda etadi.

28. Yetti raqami o‘zbek lingvomadaniyatida sehrlı sonlardan bir bo‘lib, so‘zning leksik ma’nosi quyidagicha izohlanadi:

1.7 raqami va shu raqam bilan ifodalangan son, miqdor. yetti kishi; yetti so‘m; yetti metr; yetti mehnat kuni; yetti o‘lchab, bir kes. (Maqol).

Yomondan qorovul qo‘ysang, yov yetti bo‘lar. (Maqol)

2.etn. vafotning to‘rtinchi kuni o‘tkaziladigan marosim, ma’raka.

Kecha, odatga muvofiq, nari-beri yetti qilindi. (Oybek, “Tanlangan asarlar”)

3.Ayrim so‘zlar bilan qo‘llanib, ma’noni kuchaytirish uchun xizmat qiladi.

Lekin yetti raqamining sehrlı son sifatida o‘zbek lingvomadaniyatida shakllanishining o‘ziga xos sababi qadimdan yetti raqami “tugallik”. “mukammallik” ma’nosini ifoda etishidadir. Masalan, bir ishni bajarishdan oldin yetti marta mulohazaga chorlash mazmunini ifoda etuvchi “Yetti o‘lchab, bir kes” maqolidagi yetti raqami aynan yetti marta bajarilishi shart bo‘lgan aniq qiymatni ifoda etmaydi. Balki ishni bajarishdan oldin “tugal xulosa”ga kelib olishlikni ifodalaydi. Yana yetti raqami bilan bog‘liq tugal birlikni ifoda etuvchi birliklar, jumladan, yetti xufton. yetti yot begona; yetti iqlim; yetti og‘ayni; yetti qaroqchi; yetti pusht va hakazolar. Shu asosda yetti raqami o‘zbeklarning ramziy tafakkurida alohida sehrlı son tarzida shakllangan.

29. To‘qqiz raqami o‘zbek lingvomadaniyatida sehrlı sonlardan biri hisoblanadi. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”

1. to‘qqiz raqami va shu raqam bilan ifodalangan son, miqdor.

To‘qqizdan uchni ayirmoq. To‘qqiz so‘m pul. To‘qqiz kilogramm yog‘.

“Dushman kechgacha to‘qqiz marta hujum qildi va har safar qaqshatqich zarbaga uchrar edi”. (A. Qahhor, “Oltin yulduz”)

2. ayn. to‘qqiz - “Otang yurtning biri, kami besh yuz joydan to‘qqiz olib, to‘n kiygan. (Hamza, “Paranji sirlari”).

Men bahuzur yozilib o‘tirib, to‘y ziyofatlarini yedim, hammaning oldiga “to‘qqiz” ulashilgandan keyin qaytdik. (M. Muhammadjonov, “Turmush urinishlari”)

To‘qqiz raqamining sehrlil son sifatida shakllanishida bu raqam bilan bog‘liq turli tabiiy jarayonlar bilan bog‘liqligi mavjud. Masalan, yangi hayot qurish marosimi nikoh to‘yida to‘qqiz xil taom qo‘yiladi. Shuningdek, xalqning folklorlari to‘qqiz oy-u to‘qqiz kunda farzand tug‘ilishi tasvirlari beriladi. Shuning uchun ham to‘qqiz raqami o‘zbek lingvomadaniyatida “yangi hayot” tarzida madaniy kodlanadi.

30. Qirq raqami sehrlil sonlardan biri hisoblanib u quyidagi ma’nolarni ifodalaydi:

1. Son 40 raqami va shu raqam bilan ifodalanadigan son, miqdor.

Qirq kishi. Qirq metr gazmol. Qirq so‘m pul. Qirq tonna yuk. Qirqdan uchni ayirmoq.

Bir kun tuz ichgan joyga qirq kun salom (ber). (Maqol)

Qirqqa chidagan, qirq birga ham chida. (Maqol)

O‘ttizida er atangan, qirqida sher atantar. (Maqol)

2.etn. Kishi vafotidan so‘ng o‘ttiz yettinchi yoki o‘ttiz to‘qqizinchi kuni o‘tkaziladigan marosim.

Qirq o‘zbek tilidagi irim-sirimlar tarkibida “shodlik” ma’nosida kodlanib, bu qadimiy etnografik urf-odat to‘yga borib taqaladi. Chunki ertaklardagi, dostonlarida aynan qirq kecha-yu qirq kunduz to‘y berish. Podsholar tomonidan qirq kecha xalqqa ziyofat berilishi xalqning ramziy tafakkurida qirq sonining sehrlil raqam sifatida kodlanishiga asos bo‘lgan.

31. O‘n uch raqami o‘zbek lingvomadaniyatiga o‘zlashgan g‘arb mamalakatlari lingvomadaniyatidan o‘zlashgan. 13 (o‘n uch) raqami g‘arb mamlakatlarida omadsiz raqam hisoblanib, buning tub mohiyati qadimgi Hommurapi qonunlari bilan bog‘liq mifologiyaga borib taqaladi. Unga ko‘ra qadimgi Hommurapi

qonunlarida 13-raqam ostidagi qonunlar olib tashlangan va shundan buyon o'n uchinchi raqam omadsiz raqamga aylanib, g'arbiy mamlakatlari lingvomadaniyatida alohida kod sifatida shakllangan. Bugungi O'zbek lingvomadaniyatida o'n uchinchi raqam ham noxushlik keltiruvchi raqam sifatida qaralsa-da, uning madaniy kod sifatida shakllanishida ramziy tafakkur xususiyati g'arb lingvomadaniyatidan farqlanadi. Ya'ni o'zbek lingvomadaniyatida o'n uchinchi raqamning noxushlik olib kelishiga olib kelish sababi deb uning arimetik xususiyatiga qaraladi. Ya'ni o'n uch raqami hech bir songa bo'linmasligi uning ma'lum noxushliklarni keltirib chiqaradi deb ishonishga olib kelgan.

32. Toq sonlar o'zbek lingvomadaniyatida talafot olib keluvchi sonlar deb qaraladi. Shuning to'y marosimlariga olib borilgan to'yona, yoki tog'oralar soni juft bo'lishi, aksincha motam va azalarda olib borilgan narsalar toq bo'lishi talab etilgan. Buning asosiy sababi juft sonlar ma'lum arimetik amalga ega ya'ni ikkiga bo'linadi, shodlik ham shu qadar bo'linsin, aksincha toq sonlar kabi motamdagi, ma'lum noxushlikdagi holatlar boshqa bo'linmasin, ko'paymasin degan qarashning mavjudligidir.

Yapon va o'zbek lingvomadaniyatida mavjud irim-sirimlar bilan bog'liq til birliklaridagi madaniy kod xususiyatlarining o'ziga xos xususiyatlari tahlil etilganda quyidagi xususiyatlar borligi aniqlandi. Yapon tilida mavjud irim-sirimlarning tarkibidagi son komponentining madaniy xususiyatlarini shakllanishida asosan so'zlarning lingvistik xususiyatlari bo'rttirilgan, bundan farqli o'laroq o'zbek lingvomadaniyatida sonlar orqali ifoda etiladigan madaniy kodning shakllanishida raqamlar bilan bog'liq etnografik marosimlar, yoki raqamlarning arifmetik xususiyatlari faollashgan. Bu esa ikki lingvomadaniyatning ramziy tafakkuri, lisoniy olam manzarasi bir-biridan turli jihatlardan farq qilishini ko'rsatib beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Day, L., & Maltby, J. (2003). Belief in good luck and psychological well-being: The mediating role of optimism and irrational beliefs. *The Journal of Psychology*
2. Hamerman, E. J., & Morewedge, C. K. (2015). Reliance on luck: Identifying which achievement goals elicit superstitious behavior. *Personality and Social Psychology Bulletin*
3. Lysann Damisch(2008) “Keep your fingers crossed. The influence of superstition on subsequent task performance and mediating mechanism
4. Iona Opie and Moira Tatem (1996) “Dictionary of Superstitions” Oxford University Press Print Publication.
5. Harry Collis(1998) “101 American superstitions: understanding language and culture through superstitions” February 9,1998.McGraw-Hill Education ISBN-10.
6. L.Boyko (2020) Signs and superstitions across cultures: Russian, English, and French linguocultural traditions. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS* www.europeanproceedings.com e-ISSN: 2357-1330
7. Fuon Zan(2015) 日本人の迷信について。若者版フラグ
8. 小谷みどり(2010) 死にまつわる迷信や教育的行為。
9. Mirzayev.N. O‘zbek tili entografizmlarining izohli lug‘ati. Toshkent -Fan 1991